

YOSHLARNI G‘OYAVIY TUSHKUNLIKKA TUSHISHIGA QARSHI TA’LIM-TARBIYA ISHLARINI OLIB BORISH METODIKASI

Nurulloyev Nodir Botirovich

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti, “Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarda g‘oyaviy tushkunlik, ruhiy tushkunlik va motivatsiya yetishmasligi kabi muammolarning oldini olish bo‘yicha ta‘lim-tarbiya ishlari metodikasi ko‘rib chiqilgan. Maqolada pedagogik, psixologik va ijtimoiy yondashuvlar, interaktiv va innovatsion usullar orqali yoshlar ongini ijobiy ruhda shakllantirish, ularda ma‘naviy barqarorlik va ijtimoiy faollikni rivojlantirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Yoshlarda g‘oyaviy tushkunlik, ta‘lim-tarbiya metodikasi, ruhiy barqarorlik, ma‘naviy tarbiya, motivatsiya, interaktiv va innovatsion metodlar

Аннотация: В данной статье рассматривается методика воспитательной и образовательной работы, направленной на предотвращение идеологической депрессии, психологического упадка и недостатка мотивации у молодежи. В статье проанализированы педагогические, психологические и социальные подходы, использование интерактивных и инновационных методов формирования позитивного мышления, развитие духовной устойчивости и социальной активности.

Ключевые слова: Идеологическая депрессия среди молодежи, методика воспитания и обучения, психологическая устойчивость, духовное воспитание, мотивация, интерактивные и инновационные методы

Absract: This article discusses the methodology of educational and upbringing activities aimed at preventing ideological depression, psychological decline, and lack of motivation among youth. The article analyzes pedagogical, psychological, and social approaches, using interactive and innovative methods to foster positive

thinking, develop spiritual resilience, and promote social activity among young people.

Keywords: Ideological depression in youth, educational and upbringing methodology, psychological resilience, spiritual education, motivation, interactive and innovative methods

Milliy ruh jamiyat hayotini aks ettiruvchi ijtimoiy hodisa bo‘lib, milliy yuksalishni taqozo etadi va milliy tiklanishning natijalarini aks ettiradi. Xuddi shunday XX asr oxirida mustaqillikka erishgan xalqimiz istiqlolning dastlabki davridayoq milliy tiklanishga kirishdi. Bu jihatdan istiqlolning ilk yillaridayoq islohatlarni amalga oshirilayotgani o‘ziga xos milliy tiklanishning boshlanishi edi, desak o‘sha davr hayoti haqiqatini ifodalagan bo‘lamiz. Mazkur davr oralig‘ida qo‘lga kiritilgan natijalarni hisobga olgan holda bu davrni mustaqil demokratik taraqqiyotning milliy tiklanish bosqichi va yurtimizning bugungi kundagi yuksalishi uchun muhim asoslarni yaratgan rivojlanish yillari sifatida tavsiflash mumkin. Bugungi kunda bizning mamlakatimizga tadbiquan olganda «Milliy tiklanish» tushunchasi shakllanishi va namoyoni bo‘lishi, u bilan bog‘liq jarayonlarning umumiy qonuniyatlari va milliy xususiyatlarini anglash, bu boradagi ijtimoiy-falsafiy asoslarning ahamiyatini idrok qilish zarur vazifalardan biriga aylangani shubhasiz. Xalqimizning ma‘naviy salohiyati yildan-yilga oshib bormoqda, yuksalish jarayoni muttasil davom etmoqda [1]. Darhaqiqat, milliy tiklanish g‘oyasi davr ruhini aks ettiradi va ijtimoiy shart-sharoit bilan bog‘liqlikda shakllanishi tarixiy taraqqiyot ko‘rsatib bermoqda.

O‘zbekistonning mustaqilligi yillarida «Milliy tiklanish» tushunchasi shakllanishi va uning amal qilishi uchun asos bo‘lgan istiqlol va taraqqiyoti dasturi, rivojlanish yo‘nalishlari, ustuvor vazifalarini anglab olishda quyidagilar nihoyatda muhim ahamiyatga ega:

Birinchidan, Tub o‘zgarishlar, yangilanish va islohotlar yo‘lini tanlagan O‘zbekistonning milliy tiklanishi uchun eng murakkab vazifalardan biri o‘sha davrda butun mamlakatimizda tinchlik va barqarorlikni saqlash, tadjriy rivojlanish yo‘lidan

sobitqadamlilik bilan borishdan iborat edi. Sobiq ittifoq tarqalishi ko‘plab salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan o‘sha davrda bunday barqarorlikni ta’minlash mamlakat hayotining eng zarur sharti bo‘lgani shubhasiz.

«Inson umuman jamiyat g‘oyalarsiz va g‘oyalar tizimidan tashkil topgan mafkurasiz yashay olmaydi. Har bir inson maqsadsiz yashay olmaganidek va umuman jamiyatning konkret tarixiy ko‘rinishi – mamlakatlar ham maqsadsiz va uzoqqa mo‘ljallangan strategik mo‘ljallsiz yashay olmaydi. Ushbu qonuniyatga bo‘ysunmaslik inson faoliyatining buzilishiga va mamlakatning parokanda bo‘lishiga olib keladi» [2].

Ikkinchidan, strategik ahamiyatga ega bunday muhim masalalar tahlilida mustaqillikning dastlabki yillarida amalga oshirilgan keng ko‘lamli ishlar va tub o‘zgarishlar sarhisobi o‘sha davrda milliy tiklanish uchun nihoyatda zarur asoslarni shakllantirilganidan dalolat beradi.

Uchinchidan, mustaqil yurtimizda «Milliy tiklanish» tushunchasi shakllanishida istiqbolning dastlabki yillariga ta’sir o‘tkazgan va sobiq ittifoqdan bir muddat meros qolgan markazlashgan rejalashtirish va boshqaruvning ma’muriy-buyruqbozlik uslubidan bozor iqtisodiyotiga o‘tish ham zudlik bilan ro‘y beradigan voqea emas, balki bir necha bosqichlardan iborat uzluksiz jarayon ekanligi yaqqol namoyon bo‘ldi. Ittifoqdan qolgan totalitar iqtisodiyot va bozor iqtisodiyotining tabiati o‘rtasida katta farq bo‘lganligi bois, o‘tmish tizimi zaminida bozor munosabatlarini shakllantirish asta-sekin, bosqichma-bosqich yuz berishiga harakat qilindi. Shu nuqtai nazardan, islohotlar jarayonida ijtimoiy ongni e’tiborga olish, ijtimoiy ruhiyat bilan hisoblashish zaruratini anglash nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi [3].

To‘rtinchidan, darhaqiqat, mustaqillikning o‘sha davriga xos milliy tiklanish jarayoni bozor munosabatlari tadbirkorlikni rivojlantirishni, kishilarda mulkka egalik tuyg‘usini tiklash choralari ko‘rishni taqozo etardi. Bunda ishbilarmonlarning o‘z mulki, dehqonning o‘z eri bo‘lishi, ular o‘z mehnati bilan etishtirgan mahsulotining haqiqiy egasi bo‘lishiga imkon yaratish muhim sanalardi. O‘sha davrda mulkchilik munosabatlarini qaror toptirishda kishilar ong-tafakkuridagi o‘zgarishlar sekinlik bilan yuz berishini inobatga olish nihoyatda zarur edi. Shu nuqtai nazardan, o‘sha

davrda mamlakatimiz fuqarolari ongi va qalbida «Milliy tiklanish» tushunchasi va tuygʻusini samarali shakllantirish uchun kishilardagi boqimandalik kayfiyatini yoʻqotish uchun tadbirkorlikka keng yoʻl ochib berish, ishbilarmonlarga iqtisodiy erkinlik berish vazifasini hal qilish zarur edi. Shundagina, kishilar ongida shakllantirilgan sovet qadriyatlari oʻrnini mulkdorlik hissi egallab, xususiy mulkdorlar, kichik biznes va tadbirkorlik bilan shugʻullanuvchilar iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning faol harakatlantiruvchi kuchiga aylanishi uchun, demak milliy tiklanishning moddiy asoslarini yaratish va mustahkamlashi uchun muhim zamin hozirlanar edi [4]

Bu jihatdan, «Milliy tiklanish» umumiy tushuncha boʻlib, odamlar oʻrtasidagi normal axloqiy munosabatlar oʻzaro hurmatga, bir-biriga yordam berishga ham asoslanganligi barchaga ayon. Mustaqillikning oʻsha davridagi milliy tiklanish uchun maʼnaviy-axloqiy jihatdan halollik, samimiylik, batartiblilik, faxrlanish va mardlik, prinsipiiallik va shu kabi boshqa xususiyatlarini saqlash, mamlakatimizda inson huquqlarini taʼminlash muhim ahamiyat kasb etgani ham maʼlum [5]. Maʼnaviy-axloqiy barkamol inson yaxshilikni yomonlikdan, adolatni adolatsizlikdan, haqiqatni yolgʻondan, jasurlikni qoʻrqoqlikdan, samimiylikni soxtalikdan, or-nomusni beorlikdan, baxtni baxtsizlikdan farqlaydi va mamlakat tiklanishi uchun vijdonan mehnat qiladi.

Xalqimiz istiqlolning ilk davridagi milliy tiklanish jarayoniga butun jahondagi oʻzgarishlar bilan birga Markaziy Osiyoda ham keskin oʻzgarishlar boʻlishiga olib kelgani alohida taʼsir kuchiga va muhim ahamiyatga molik omillardan biri boʻlgan edi. Bu quyidagilarda yaqqol koʻrinadi:

Birinchidan, XX asrning soʻngiga kelib jahon sotsialistik boshqaruv tarqalib ketdi, SSSR barham topdi, ular oʻtmishga aylandi. Ular oʻrniga koʻplab tashkiliy oʻzgarishlar roʻy berdi, siyosiy transformatsiyalar va yangilanishlar amalga oshdi [6]. Jumladan, biz yashayotgan mintaqada ham tub oʻzgarishlar boʻldi, ittifoqdosh mamlakatlar mustaqil davlatlarga aylandi.

Ikkinchidan, oʻtgan asr soʻnggi oʻn yilligigacha ilgari Turon, Turkiston zamini sifatida yaxlit hudud ekanligi eʼtirof etilgan mintaqqa bir necha respublikalarga boʻlib

yuborildi. Ayni paytda yagona sovet ittifoqi g‘oyasiga alohida e‘tibor qaratilini, «SSSR – bizning umumiy vatanimiz» g‘oyasi keng targ‘ib qilindi.

Uchinchidan, O‘tgan asr oxiri va XXI asr boshlarida ham ba‘zi sobiq ittifoqdosh mamlakatlarda eski tuzumni qumsaydigan turli siyosiy shiorlarni bayroq qilib olgan kuchlar saqlanib qolgan edi. Ular o‘sha davrda mintaqaviy mojarolarni keltirib chiqarishdan manfaatdor bo‘lib, istiqlol yo‘liga o‘tgan xalqlarni o‘z ta‘siriga olishga harakat qilishar edi. Ayni paytda jahondagi ba‘zi ulkan davlatlar va ayrim siyosiy kuchlar ham mintaqaga qayta ta‘sir ko‘rsatishga harakat qilishini ham alohida qayd etish lozim [7]. Bu esa o‘z navbatida mintaqa xalqlari milliy yuksalish uchun doim tarixiy jihatdan salbiy rol o‘ynab kelgan omillardan biri sifatida namoyon bo‘lgani ma‘lum.

To‘rtinchidan, mintaqada yashaydigan xalqlar tarixi va taqdiri ba‘zi-ba‘zida sodir bo‘ladigan beqarorlik o‘choqlari ham katta ta‘sirga ega. Keyingi o‘n yilliklarda Afg‘onistonning ana shunday beqarorlik o‘chog‘iga aylangani buning yaqqol nishonasidir. Bunday sharoitda bizning yurtimiz o‘zining butun imkoniyatlarini nafaqat o‘zi uchun, balki mintaqa tinchligi uchun ham ifodalashi lozimligi shubhasizdir. Istiqlolning ilk yillaridanoq bu omil bilan bog‘liq jarayonlar davlatimiz diqqat markazida turganining boisi ham shunda [8].

Bugungi kun realliklari kontekstida shuni takidlash lozimki, alohida qayd qilingan barcha jarayonlarga biz yashayotgan mintaqadagi umumiy do‘stlikka putur etkazishga qaratilgan harakatlar deb baho berish mumkin, albatta. Bunday harakatlarga nisbatan qarshi turish maqsadida o‘tgan davrda ko‘plab tadbirlar amalga oshirilgan. Bu jihatdan o‘sha davrdagi milliy tiklanish amaliyoti uchun nihoyatda muhim bo‘lgan alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. Ushbu holat «milliy tiklanish» tushunchasining mazmun-mohiyatini bir qadar belgilaydigan omillar, ya‘ni mamlakatning tashqi va ichki milliy siyosatiga taalluqli, ichki andozasidan kelib chiqqan g‘oyaviy konseptual, nazariy asosi va amaliy ziddiyatlarni hal etishda ustuvor ahamiyat kasb qilishdan dalolat beradi.

Xulosa. Millatimizning ma‘naviy qadriyatlarini tiklash – yuksaklikka olib boruvchi yo‘ldir. Ma‘naviy-madaniy sohadagi milliy siyosat bunga amaliy ta‘sir

ko‘rsatishi tarixda ko‘p bor isbotlangan. Bu jihatdan alohida ta’kidlash joizki, «Milliy yuksalish» g‘oyasi mamlakatimizda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarning pirovard natijalariga erishishning samarali yo‘llari va imkoniyatlarini ham o‘zida aks ettiradi. Alohida ta’kidlash joizki, ijtimoiy-falsafiyi ma’noda «Yuksalish»g‘oyasi muayyan xalq yoki davlat tomonidan o‘z taraqqiyotining bir davridan ikkinchi davriga o‘tish yoki jamiyatdagi umrini o‘tab bo‘lgan tushuncha va tamoyillar, amaliy faoliyati mezonlari, ba’zi tartib-qoidalar hamda eskirgan ijtimoiy munosabatlarning tayanch paradigmalarni zamonaviy talablar asosida isloh etish va rivojlanishning yangi bosqichiga erishish jarayonini ifodalaydi va barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Abdurahmonov M., Otamurotov S. Ma'naviy salohiyat. – Toshkent: O‘zMU, 2009. – 30-31 b.
2. Axmedov.I.N Milliy g‘oya shakllanishib rivojlanishi va amal qilishi qonuniyatlarining ijtimoiy falsafiy jihatlari (O‘zbekiston misolida). Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. - Samarqand. 2020. 20 b.
3. Levitin L. O‘zbekiston tarixiy burilish pallasida.Islom Karimov tarafdorining tanqidiy mulohazalari. –Toshkent: «O‘zbekiston», 2001. - 367 b.
4. Abulqosimov Q.P, Qulmatov A.A. O‘zbekistoda kichik biznes sohasida oilaviy tadbirkorlikning o‘rni va uni rivojlantirish yo‘llari. Monogpafiya. - T.: «Universitet», 2015. ISBN – B.54
5. Madayeva Sh.O. Milliy mentalitet va demokratik tafakkur: (XX asr saboqlari va XXI asr istiqbollari). – T.: Falsafa va huquq instituti nashriyoti, 2007. – B. 112
6. Жумаев П.З. Политическая система Республики Узбекистан: становление развития. - Т.: Фан, 1996.
7. Jo‘rayev T., Akobipov S. Milliy manfaatlar va milliy xavfsizlik. – T.: «Akademiya», 2007. -106 b.
8. Jo‘rayev T. Milliy davlatchilik: xavfsizlik va barqarorlik. – T.: Akademiya, 2007. -252 b.